

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО E2-ПЕРЕХОДА В ИЗОТОПАХ ВОЛЬФРАМА.

КОРЖАВОВ МУСТАФА ЖОВЛИЕВИЧ

Каршинский инженерно-экономический институт.

E-mail: mkorj1965@gmail.com

Аннотация. В настоящей работе исследованы энергетические свойства состояний положительной четности ядер $^{182,184}\text{W}$ в рамках феноменологической модели, учитывая кориолисово смешивание состояний основной (0_1^+) и экспериментально известных $\beta - (0_2^+)$ и $\gamma - (K^\pi = 2^+)$ вибрационных, также $K^\pi = 1_v^+$ полос.

Ключевые слова: энергия, ядро, спин, положительная четность, кориолисово смешивание, вращения, полоса.

Abstract. In this work, the energy properties of the states of positive parity of the $^{182,184}\text{W}$ nuclei are investigated within the framework of a phenomenological model, taking into account the Coriolis mixing of the states of the ground (0_1^+) and experimentally known $K^\pi = 1_v^+$, $\beta - (0_2^+)$ and $\gamma - (K^\pi = 2^+)$ vibrational bands.

Keywords: energy, nucleus, spin, positive parity, coriolis mixing, rotations, band.

Введение. ^{182}W многократно изучали в распаде ^{182}Ta , двух изомеров ^{182}Re и в ядерных реакциях [1,2]. Его уровни известны до энергии возбуждения 2,7 МэВ. Кажется даже несколько удивительным, что уровни собраны в очень небольшое число ротационных полос. Это связано с двумя особенностями ^{182}W . Известно, что близко расположены уровни полос с $K_i^\pi = 0_2^+, 2^+$ и с $K_i^\pi = 2_1^-$ и 4_1^- . Волновые функции пар состояний с одинаковыми I^π сильно смешаны и их разрядка отличается от данных предсказаний

ротационной модели, что уже неоднократно было предметом обсуждения. Такой смешивание может быть и в области около 2 МэВ, так как вторая особенность ^{182}W заключается в том, что обнаружено много близких уровней с $I = 4 \div 6$. Их очень затруднительно рассортировать по ротационным полосам. В этом отношении ^{182}W похож на ^{180}Hf , для которого тоже обнаружено много состояний с $I = 4 \div 6$ и E около 2 МэВ. Известные полосы были идентифицированы в работе [2]. Энергии коллективных уровней с $K^\pi = 0^+, 2^+$ и 2^- близки к рассчитанным по сверхтекучей модели. Наиболее полные результаты по этому ядру представлены в работе [1,3]. Получены данные об уровнях ротационных полос с $K^\pi = 0_1^+$ до $I = 20\hbar$, $K^\pi = 0_2^+$ до $I = 4\hbar$, $K^\pi = 2^+$ – до $I = 8\hbar$ и несколько состояний с $K^\pi = 1_v^+$ [3].

Возбужденные уровни ^{184}W заселяются в распаде ^{184}Ta , 5^- , $T_{1/2} = 8,7\text{ч}$, двух изомеров ^{184}Re , 5^- , $T_{1/2} = 38$ сутки и 8^+ $T_{1/2} = 169$ сутки и многочисленных ядерных реакция [2,4]. Более десятка ротационных полос идентифицировано для ^{184}W . Четыре полосы имеют $K^\pi = 0^+$ тогда, как сверхтекучая модель предсказывает только три полосы с энергией менее 2,5 МэВ [2]. Обнаружены две низко расположенные полосы $K^\pi = 2^+$. Наиболее полные результаты по этому ядру представлены в работах [3,4]. Получены данные об уровнях ротационных полос с $K^\pi = 0_1^+$ – до $I = 24\hbar$, $K^\pi = 0_2^+$ – до $I = 8\hbar$, $K^\pi = 2_1^+$ – до $I = 10\hbar$, $K^\pi = 2_2^+$ – до $I = 8\hbar$ и несколько состояний с $K^\pi = 1_v^+$ [3].

Экспериментальные данные энергии, вероятностей внутриполосных и межполосных электрических переходов, также отношения вероятностей переходов для $^{182,184}\text{W}$ указывают на наличие отклонения от правил Алаги.

В работе [5] с участием одного из авторов данной работы проведены исследования в рамках модели двойной диагонализации. Вычислены энергии,

структура состояний и вероятности E2-переходов внутри ротационных полосах положительной четности. Но не исследовались междуполосные E2-переходов и магнитные свойства состояний низко лежащих ротационных полос. Так как не учитывали влияние состояний магнитных дипольных угловых резонансов, т.е. не учитывали смешивания состояний $K^\pi = 1_v^+$ полос. Девять таких состояний наблюдаются в ^{182}W и шестнадцать в ^{184}W [3].

В настоящей работе исследованы энергетические свойства состояний положительной четности ядер $^{182,184}\text{W}$ в рамках феноменологической модели [6-8], учитывая кориолисово смешивание состояний основной (0_1^+) и экспериментально известных $\beta - (0_2^+)$ и $\gamma - (K^\pi = 2^+)$ вибрационных, также $K^\pi = 1_v^+$ полос.

Вычислены теоретические значения энергии, структура, внутренние и междуполосные E2-переходов состояний положительной четности. Сравнения вычисленных значений энергии ротационных состояний с существующими экспериментальными данными дают хорошие согласия.

Заключение. На рисунках представлены вычисленные внутриволосные переходы в основной полосе для изотопов ^{182}W и ^{184}W , которые сравниваются с экспериментом [11,12].

exp - [1,4]; exp^a - [9]; exp^b - [10].

ЛИТЕРАТУРА

1. Balraj S. // Nuclear Data Sheets, 2015. Vol. 130, P. 21-126.
2. Григорьев Е.П., Соловьев В.Г. // М: Наука, 1974.

3. Herzberg R.D., Zilges A. , Von Brentano P., and et al.// Nucl. Phys. 1993. Vol. 563,P. 445-456.
4. Baglin Coral M. // Nuclear Data Sheets, 2010. Vol. 111,P. 275-523.
5. Begjanov R.B., Choriev B.Ch., Korjavov M.J., Muminov T.M // Nucl. Phys. 1994, A. 575, P. 237-250.
6. Usmanov P. N., Mikhailov I. N. // Phys. Part. Nucl. 1997, V. 28, pp. 348–373.
7. Usmanov P. N., Vdovin A. I., Yusupov E. K., Salikhbaev U. S. // Phys. Part. Nucl. Letters. 2019, V. 19, pp. 706–712.
8. Usmanov P. N., Okhunov A.A., Salikhbaev U.S., Vdovin A. I. Analysis of Electromagnetic Transitions in $^{176,178}\text{Hf}$. //Phys. Part. Nucl. Letters. 2010, V. 7(3), pp. 185–191.
9. Milner W.T., McGowan F.T., Robinson R.L., Stelson P.H. and Sayer R.O. //Nucl.Phys. A177(1971) p.1
10. Kulesa R., Bengtsson R., Bohn H., and et al. // Phys.Lett. B218(1989) p.421
11. Korjavov M.J. Educational Research in Universal Sciences (ERUS) ISSN 2181-3515. Vol. 2, Special issue 10, SEPTEMBER 2023, 4-7 pages
12. Usmanov P. N., Korjavov M.J. NamDU ilmiy axborotnomasi–2022-yil_maxsus son. Стр.3-11. ISSN:2181-0427. Journal.namdu.uz.